

TRES FOLIOS MANUSCRITOS DEL MUSEO NACIONAL
DE ARTE DECORATIVO*

OLGA SOLEDAD BOHDZIEWICZ
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

MARCELA BORELLI
IHUCSO LITORAL – CONICET
Universidad de San Martín
Universidad de Buenos Aires

CINTHIA HAMLIN
IIBICRIT (SECRET) – CONICET
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: En este artículo se identifican y describen tres fragmentos de códices manuscritos. Se trata de tres folios sueltos que formaron

*Esta contribución ha sido posible gracias al apoyo del proyecto *Fragmentarium* (Université de Fribourg) y *Fragmentos de manuscritos medievales y humanísticos en colecciones de Argentina. Relevamiento, digitalización, transcripción y estudio* (PICT-2020-SERIEA-00791). Los nombres de las autoras se hallan consignados en orden alfabético. Todas ellas han colaborado de manera equitativa en la formulación de este trabajo. Agradecemos muy especialmente al Sr. Director Hugo Pontoriero y a Marta Álvarez Gutiérrez por haber facilitado la consulta de los fondos, imprescindible para llevar adelante este trabajo.

Incipit XLV (2025), 189-211

Entregado: 12/09/2025 - Aceptado: 18/11/2025

parte de la colección personal de Matías Errázuriz y Josefina de Alvear y pertenecen hoy a los fondos del Museo Nacional de Arte Decorativo. El fragmento MNAD 1453 proviene de un códice visigótico en el que se transmitió un legendario que se empleó tras su fragmentación como un sobre para conservar documentos. En MNAD 1454 encontramos un folio perteneciente a un códice francés del *Milleloquium veritatis Sancti Augustini* de Bartolomé de Urbino, posiblemente desprendido de su contexto original a causa de sus decoraciones. Por último, MNAD 1503 es un folio de la *Commedia* de Dante que fue utilizado previamente como cubierta en una encuadernación. Además de la identificación de los textos transmitidos en cada fragmento, se proporciona una descripción de sus características codicológicas y paleográficas, su estado de conservación y una consideración acerca de las posibles causas de fragmentación, y de su incorporación a la colección del matrimonio Errázuriz-Alvear.

PALABRAS CLAVE: fragmentos - manuscritos - paleografía - codicología - libro antiguo

ABSTRACT: This article identifies and describes three fragments of manuscript codices. These are three detached folios that once formed part of the personal collection of Matías Errázuriz and Josefina de Alvear, and which today belong to the holdings of the Museo Nacional de Arte Decorativo. Fragment MNAD 1453 comes from a Visigothic codex containing a *legendarium*, which, after being fragmented, was reused as an envelope to store documents. MNAD 1454 is a folio from a French codex of the *Milleloquium veritatis Sancti Augustini* by Bartholomew of Urbino, likely removed from its original context due to its decoration. Finally, MNAD 1503 is a folio from Dante's *Commedia* that had previously been used as a wrapper in a bookbinding. In addition to identifying the texts transmitted in each fragment, the article provides a description of their codicological and paleographical features, their state of preservation, and a discussion of the possible causes of their fragmentation and their incorporation into the Errázuriz-Alvear collection.

KEYWORDS: Fragments - Manuscripts - Paleography - Codicology - Ancient Book

Sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, se emplaza el Palacio Errázuriz-Alvear, hoy en día sede del Museo Nacional de Arte Decorativo. Este imponente edificio, obra del arquitecto francés René Sergent, fue la vivienda familiar de Josefina de Alvear y su segundo esposo, el diplomático chileno Matías Errázuriz Ortúzar. Gracias a sus frecuentes viajes al extranjero y a una residencia prolongada en París, que se extendió entre 1906 y 1917 (Palombo, 2025), el matrimonio, aficionado a las letras y a las artes, había llegado a formar una importante colección de antigüedades europeas y orientales, así como de obras de arte contemporáneas, muchas de las cuales pasaron a formar parte de los fondos del museo cuando fue adquirido por el Estado Argentino en 1937, dos años después del fallecimiento de Josefina.

Además de algunos manuscritos que pertenecieron a Matías Errázuriz, el patrimonio bibliográfico del museo se acrecentó con posterioridad, con las donaciones de Héctor Ayerza, Jorge Mayer y Josefina Muñoz Fonseca, entre otras. Desafortunadamente, la importante biblioteca personal del diplomático chileno fue subastada por su dueño en 1942 (Palombo, 1998, 2025).

A partir del catálogo del remate sabemos que este coleccionista poseía al menos 12 manuscritos medievales y humanísticos, 13 incunables y 34 obras impresas en el siglo XVI. El listado de la venta, que aparentemente fue elaborado tiempo después, a juzgar por las numerosas omisiones y erratas, da noticias, aunque muchas veces imprecisas, de quienes llegaron a adquirir esas obras (Palombo, 1998: 34). De las instituciones públicas únicamente se mencionan la Academia Argentina de Letras y la Universidad Nacional de La Plata, que compraron solo el *Arte de la lengua general del Reyno de Chile*, impreso en Lima en 1765, y

un *Catálogo de ediciones del Quijote* de 1905, respectivamente. La mayor parte de los libros pasó a manos de particulares. Ese fue el destino de los lotes de manuscritos e impresos hasta el siglo XVII de los que, por este motivo, salvo alguna excepción¹, al pasar a posesión de coleccionistas privados, su rastro se ha perdido.

El museo cuenta hoy con un modesto conjunto de manuscritos medievales y humanísticos integrado por algunos privilegios, varios códices y tres folios sueltos. De la totalidad de este corpus, que estamos estudiando en la actualidad, nos detendremos aquí en el último grupo, el de los fragmentos de manuscritos, para proporcionar una descripción y análisis de estas tres piezas que pertenecieron a la colección de Matías Errázuriz y Josefina de Alvear².

[023]

La primera descripción de este folio, identificado como MNAD 1453, la encontramos en el catálogo del museo realizado en 1947 bajo la dirección de su primer director, Ignacio Pirovano (*Catálogo*, 1947: 146, n. 245). La noticia que da de este fragmento presenta algunas imprecisiones, que se deben con seguridad a la rareza de este tipo de materiales en nuestro país, así como también a la escasez por entonces de especialistas capaces de brindar una descripción de acuerdo con criterios paleográficos y codicológicos³.

¹ Es el caso del incunable del *Tractatus notabilis de excommunicationibus suspensionibus interdictis irregularitatibus et penis* que adquirió Ezequiel Leguina y luego fue donado a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, como hemos mencionado más arriba.

² En este trabajo, con el objeto de hacer una presentación conjunta de los tres folios sueltos manuscritos pertenecientes a la colección del Museo Nacional de Arte Decorativo, retomamos nuestras contribuciones publicadas y en prensa: MNAD 1453 [=023] Bohdziewicz, Borelli (2021), MNAD 1454 [=024] Bohdziewicz, Borelli (en prensa) y MNAD 1503 [=025] Hamlin (2024).

³ Un informe inédito más reciente de esta pieza, incorporado al legajo del museo, que se debe a los investigadores Santos, Ubierna y Hernández (2011), viene a subsanar una gran cantidad de yerros de la primera catalogación. Hemos tenido noticia de este informe y

No obstante, años después, conocida su existencia, esta pieza, proveniente de un manuscrito visigótico, ha recibido bastante atención por parte de paleógrafos estudiosos de esa escritura hispánica. Consta en el legajo que en repetidas ocasiones solicitaron reproducciones facsimilares varios especialistas entre los que se cuenta Manuel Díaz y Díaz, quien incorpora este fragmento en su obra *Códices visigóticos en la monarquía leonesa* (1983: 362-363, 504-505) y proporciona una transcripción únicamente del recto, probablemente porque el lado del verso no sería legible en la reproducción a la que tuvo acceso⁴.

El folio parece haber sido cortado a tijera y luego doblado para ser utilizado como un sobre. El lado del recto, correspondiente a lo que fue el interior del sobre, tiene un buen estado de conservación. En cambio, en el verso, más maltratado, pueden verse anotaciones posteriores y manchas derivadas de su utilización. El margen inferior del verso muestra un pliegue, que crea una pestaña de 20 mm, y en el borde del margen superior de este mismo lado del folio hay restos de un pegamento. Además de las anotaciones que son *probationes pennae*, se inscribe lo siguiente:

Hay en esta bolsa los instrumentos siguientes | testamento y copia del Conde Garci Fernandez⁵ | Real cedula del vasallage de Buelna⁶ | Donacion original de la Infanta D.^a Sancha | de los terminos de esta villa y

acceso al él con posterioridad a la elaboración de nuestra descripción de este fragmento, cuyas precisiones incorporamos aquí con las debidas menciones.

⁴ Para los aportes bibliográficos sobre este fragmento previos a Díaz y Díaz remitimos a su trabajo (1983: 362, n. 142). Una síntesis actualizada puede verse en Martín Iglesias (2009: 329-330).

⁵ Debe tratarse del documento de la dotación hecha por el conde García Fernández († 995) y su esposa Ava en favor de su hija Urraca (†1039), por el que se constituye en 978 el infantado de Covarrubias, que estaba asociado al monasterio de San Cosme y San Damián, del cual Urraca fue la primera abadesa. Cf. Serrano, 1907: 13-25.

⁶ Es probable que deba identificarse con el documento de 1222 de Guillermo Pérez. Cf. Serrano, 1907: 80.

su población en la era de 1186⁷ | Confirmación del Papa Onorio en 1219 de todos los prestamos y demás derechos de esta Iglesia⁸ | Donación de la Solarana que por mandado del Rey Dn Alonso Roiz Muñoz en trueque por Bañuelo⁹ | Donación de unas casas por Alverta Lopez¹⁰ | Donación hecha a los Racioneros por Dn Gonzalvo | y confirmada por el Rey Dn Fernando | Y un juro.

Las indicaciones relativas documentos inscriptos en el sobre o “bolsa” apuntan de manera clara a que el folio estuvo en Covarrubias, y no parece improbable que pueda identificarse con el código del pasionario que se incluye entre los libros en el inventario de la iglesia de Covarrubias de 1112 (Serrano, 1907: 51-53)¹¹. Miguel Vivancos, quien aparentemente tuvo acceso a una reproducción de escasa calidad, como la que tuvo en su momento Díaz y Díaz¹², llega a esta misma conclusión a través de la aplicación de criterios paleográficos, demostrando que este folio y los fragmentos que se conservan actualmente en la Abadía de Santo Domingo de Silos bajo los números 21 a 24 formaban parte de una misma unidad codicológica (Vivancos, 2006: 367-377). Tanto este fragmento como los demás pertenecientes al mismo código arribaron

⁷ Debe referirse a los fueros otorgados por Sancha Raimúndez (†1159), infanta de León. Cf. Serrano, 1907: 53-57.

⁸ Como señalan Santos, Ubierna y Hernández, es posible que la fecha que aquí se consigna sea errónea y que se trate de la confirmación de Honorio III del 9 de junio de 1218. Cf. Santos, Ubierna y Hernández, 2011: [2], n. 8, Serrano, 1907: 53-57.

⁹ Documento de 1186 en el que Ruy Muñoz y su esposa intercambian sus posesiones de Fuente de Solarana por el pueblo de Bañuelos. Cf. Serrano, 1907: 64-65.

¹⁰ Debe referirse a Gonzalo, abad de Covarrubias entre 1222 y 1248, que en abril de 1248 introdujo ocho racioneros para la colegiata. Cf. Serrano, 1907: 94-96. Con fecha del 30 de septiembre de ese mismo año, su sucesor, Felipe, hijo de Fernando III, confirma la disposición del abad Gonzalo, añadiéndoles a los bienes que este había donado para tal fin sus infunciones de Covarrubias y Mecerreyes. Cf. Serrano, 1907: 96-97. El nombre del monarca castellano no es mencionado en ninguno de estos documentos. Estas disposiciones fueron confirmadas por el Papa Alejandro IV en su bula del 2 de febrero de 1255. Cf. Serrano, 1907: 99.

¹¹ Cf. Vivancos, 2006, 367. Millares Carlo da cuenta también de otro fragmento visigótico que todavía hoy se conserva en la Colegiata de Covarrubias, perteneciente a una Biblia (1999, vol I, N.º 41: 46).

¹² Ambos especialistas aportan solamente la transcripción del recto del folio, aunque el verso, donde consta el listado de estos documentos que permite vincular el fragmento a la Colegiata de Covarrubias, a pesar de su deterioro, resulta legible.

a la abadía de Silos cuando una parte del archivo de la Colegiata de Covarrubias fue trasladada allí para servir a la redacción del *Cartulario del Infantado de Covarrubias* de Luciano Serrano, quien con probabilidad, al estudiar los documentos, reconociendo su valor histórico, separó los folios devenidos en sobres, que desde entonces se conservan en Silos.

El folio mide 489 x 324 mm y una caja de escritura de 360 x 216 mm con dos columnas de 98 mm. En el margen superior derecho del recto se lee la indicación de la foliación “LXXXX” en una tinta más oscura que la empleada en la escritura, que Manuel Díaz y Díaz sitúa en el siglo xv (1983: 362). Centrada en el margen inferior del verso aparece la signatura rubricada “XI”, lo que nos indica que este folio era el último del cuadernillo. Se observa que el pautado se ha realizado a punta seca del lado del verso, lo que coincide con la descripción de Vivancos de que este debió efectuarse sobre el exterior del primer bifolio, y se ve que los pinchazos para el pautado del folio aparecen en el margen exterior, en el superior y el inferior. Las columnas son de 34 líneas.

El fragmento transmite una parte del martirio de los santos Víctor y Corona¹³, cuyo texto completo puede leerse en el manuscrito Paris, Bibliothèque nationale de France, NAL 2179, ff. 275v-278r (de acuerdo con la foliación moderna), códice gemelo del pasionario de Covarrubias en cuanto a su contenido¹⁴. El análisis de las grafías de ambos manuscritos revela que han sido realizados por una misma mano, identificada por Miguel Vivancos con un copista de nombre Juan, quien la realizó en el último tercio del siglo xi (2006: 368). El texto que portan ambos

¹³ Este fragmento presenta el texto desde el final del capítulo II hasta el VI (de acuerdo con la numeración del manuscrito París, Bibliothèque nationale de France, NAL 2179), que comprende una parte del discurso de santa Corona. Para el dossier hagiográfico de estos mártires, cf. *BHL* 8559-8536.

¹⁴ La porción correspondiente a nuestro folio ocupa en el manuscrito francés desde el f. 276rb, l. 28 al f. 277rb, l. 29. Es posible acceder a una digitalización integral de este manuscrito en el sitio de la Bibliothèque Nationale de France. En línea <https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc70408g>. Fecha de consulta: 25 de junio de 2025.

manuscritos es el mismo, salvo por diferencias menores de tipo ortográfico (*inicio / initio* y *ayt / ait*), y con la diferencia de que el manuscrito de París presenta indicaciones marginales rubricadas de los capítulos que dividen la *passio*.

El origen de la mayor parte de los manuscritos que pertenecieron a Matías Errázuriz y Josefina de Alvear está ligado a sus frecuentes viajes a Europa (Medina, 1964: 307-312) y a las adquisiciones que el matrimonio pudo haber hecho en Buenos Aires a través de librerías y anticuarios. No obstante, el caso de este folio parece ser distinto. El legajo del Museo de Arte Decorativo solo deja constancia de su incorporación a través de la Ley 12.351, por la que el Estado argentino compró la residencia de la familia Errázuriz. Sabemos que unos años después de la llegada de varios religiosos silenses a nuestro país, el 5 de octubre de 1920, se colocaba la piedra fundamental de la Iglesia de Santo Cristo en el barrio porteño de Palermo, ceremonia en la que Matías Errázuriz ofició como padrino (Pontoriero, 2016: 17). Conocida la afición de Errázuriz por las antigüedades y por los libros en particular¹⁵, no sorprendería que el folio de Covarrubias fuera un obsequio del historiador y por entonces abad de Silos, Luciano Serrano, quien estuvo presente en aquella ocasión (Elizalde, 1998) y luego también para la inauguración y bendición de la capilla en 1925 (Matthei, 1980: 41).

[024]

El segundo fragmento, MNAD 1454 (*Catálogo*, 1947: 147, n. 247) corresponde a un folio de un códice manuscrito que transmitía el *Milleloquium Sancti Augustini* de Bartolomé de Urbino (OESA, †1350). Poco se sabe acerca de los primeros años de vida de Bartolomé. Se desconocen tanto la fecha de su nacimiento como la de su ingreso en la Orden de los Ermitaños de San Agustín. Se cree que inició sus

¹⁵ Matías Errázuriz fue uno de los primeros miembros de la Sociedad de Bibliófilos Argentinos (Palombo, 2025).

estudios en Urbino y que los culminó con el grado de *magister* en París. La primera fecha cierta de su biografía es 1321, año en que comenzó a enseñar en el *studium* de Bolonia de la OESA. El *Milleloquium*, que fue finalizado en 1345, es probablemente la obra más grande de recopilación del pensamiento de Agustín de Hipona, solo superado por la impresión de su *Opera omnia* en 1505-1506¹⁶. Esta obra pertenece al género de los *florilegia* y recoge más de 15.000 pasajes del hiponense ordenados alfabéticamente según entradas temáticas que suman aproximadamente 1.081 *lemmata* (Saak, 1999: 563).

El *Milleloquium* representa uno de los mayores trabajos de erudición agustiniana de la época. Bartolomé de Urbino compiló la mayor cantidad de obras a su disposición, dejando afuera apenas unas ocho (Arbesman, 1980: 171). Pero su esfuerzo no solo se centró en procurar abarcar toda la producción de Agustín, sino también en eliminar las obras falsamente atribuidas a este (Sieben, 2014), corroborando su autenticidad con las *Retractationes* o dejando constancia toda vez que no pudo hacerlo. Por supuesto, este empeño no impidió que incluyera algunas obras espurias (Saak, 1999: 563).

De este modo, el *Milleloquium* se inserta en el así llamado “Renacimiento agustiniano” del siglo XIV, entendiendo por este un movimiento que implicó una renovación programática del interés por la figura, los estudios y la autoridad de San Agustín dentro de la Orden de los Eremitas de San Agustín. Este movimiento implicó la producción de nuevas narrativas hagiográficas y la reinterpretación de Agustín como fundador espiritual e institucional de los Eremitas para ofrecer una construcción ideológica e histórica orientada a afirmar la identidad y legitimidad de la Orden.

Según Saak, este renovado interés en la figura de Agustín en el siglo XIV se inscribe dentro de un escenario político y religioso que actuó

¹⁶Cf. USTC 686497.

como detonante del retorno *ad fontes Augustini* (Saak, 2012). En medio de los conflictos entre el papado y el imperio se forjó la identidad espiritual y doctrinal de la Orden de los Eremitas de San Agustín (OESA). En enero de 1327, el papa Juan XXII promulgó la bula *Veneranda Sanctorum* que concedía a los Eremitas la custodia compartida de la tumba de Agustín en Pavía junto con los Canónigos. Esta decisión dio lugar a una larga disputa entre ambos grupos respecto de quién representaba la orden agustiniana más auténtica. Dicha controversia persistió a lo largo del Medioevo tardío hasta la Reforma (Saak, 2002: 173). En medio de este clima religioso político aparece la figura de Bartolomeo de Urbino quien, en 1347, tras la finalización del *Milleloquium* fue recompensado por el papa Juan XXII con el nombramiento de obispo de Urbino, su ciudad natal. Su obispado, sin embargo, duró apenas tres años a causa de su muerte (Arbesman, 1980: 169).

El folio de 468 x 326 mm, con una caja de escritura de 315 x 226 mm presenta el texto dispuesto en dos columnas de 70 líneas separadas por un intercolumnio de 20 mm. El pautado está realizado con lápiz de plomo, con líneas marginales verticales dobles. Las líneas horizontales parten de la línea de justificación izquierda, que se extienden hasta las que delimitan el margen derecho.

Por su grafía y decoración, el manuscrito podría haber sido producido en Francia a fines del siglo XIV o comienzos del XV. Se destaca la presencia de dos iniciales decoradas con hojas trilobuladas que ocupan 12 líneas de texto, en las que se combina tinta roja, azul y blanca sobre dorado, según el tipo de decoración más elevado y más frecuente en los manuscritos góticos (Derolez, 2003: 42). Las iniciales decoradas, una *K* en la segunda columna del recto y una *L* en la primera del verso, están acompañadas de bandas que se extienden en dirección a los márgenes superior e inferior y terminan en remates foliados que los ocupan parcialmente. Las mayúsculas que aparecen a lo largo del texto se destacan con una pincelada en tinta roja, y las referencias que identifican distintas secciones del texto reciben un subrayado en ese mismo color.

El texto exhibe escritura de tipo gótica textual caracterizada por la letra *a* de dos compartimentos, escasa prolongación de los descendentes de letras por debajo de la línea de escritura y ausencia de bucles en los ascendentes, con rasgos propios de su variante septentrional como, por ejemplo, el uso del signo tironiano con una línea cruzada como abreviatura para “*et*”.

En cuanto al contenido del folio, el recto en la primera columna hallamos un texto *in medias res* correspondiente a la entrada “*Iuventus et iuuenis*”. Al comienzo de la segunda columna, destacada con la inicial de la letra *K* ricamente ornamentada, se introduce, como encabezado principal de esta parte del texto, la palabra “*kalende*”. A partir de la línea 27 de la primera columna del verso nos encontramos con la *L*, que marca el inicio de otra nueva sección alfabética del texto, encabezada por la palabra “*labor*”. Se observan partes subrayadas en ambas caras del folio, que tienen por función aportar una mínima información sobre el tema tratado en ese pasaje y su localización dentro de la obra de la cual están tomados, como “*De hiis que fiunt ea die [...] ibidem*”, “*in eodem circa finem*”, “*et in sermone secundo eiusdem diei*”.

Es probable que la separación de este folio de su códice original obedeciera al atractivo material que presentaba: un pergamino de excelente calidad, caligrafía cuidadosamente ejecutada e iniciales ricamente ornamentadas. Este tipo de prácticas fue común entre coleccionistas bibliófilos del siglo xx. No se conservan, sin embargo, datos precisos sobre el momento ni las circunstancias en que la pieza ingresó en la colección de Matías Errázuriz y Josefina de Alvear.

[025]

Esta pieza fue localizada en primer lugar gracias al catálogo de la biblioteca del Museo Nacional de Arte Decorativo, en el que llamó

la atención la entrada donde se describía un fragmento en pergamino de la *Commedia*, que se databa en el siglo xv (*Catálogo*, 1947: 157, n. 271)¹⁷. Según el documento que lo acompaña, el fragmento estuvo expuesto en una vitrina de la Sala Medieval hasta 1992, año en que se advirtió que, a causa de la humedad, el pergamino presentaba indicios de moho. Así, debido a la inadecuación de las condiciones de conservación, se determinó su retiro de la sala. Tras una restauración parcial, el fragmento se conserva desde entonces en el depósito del Tesoro, con la signatura MNAD 1503. A pesar de haber permanecido expuesto durante aproximadamente cincuenta años, el fragmento pasó inadvertido y, en consecuencia, no recibió la debida atención por parte de la crítica.

En cuanto a su descripción, el fragmento está constituido por un único folio en pergamino que mide aproximadamente 300 × 215 mm y presenta recortes –aunque mínimos– en sus cuatro lados¹⁸. Contiene los siguientes pasajes del *Infierno* dantesco: Canto XV, vv. 88-124; Canto XVI, vv. 1-132 (en el recto, desde XV, v. 88 hasta XVI, v. 48; y en el verso, desde XVI, v. 49 hasta el v. 132).

El texto está dispuesto en dos columnas, con las iniciales de las tercinas *sporgenti* ('sobresalientes') y ligeramente destacadas en su interior con un trazo de color amarillo. La caja de escritura mide aproximadamente 200 × 170 mm. Cada columna contiene catorce tercinas, es decir, cuarenta y dos versos, salvo la columna A del recto, que presenta cuarenta y cinco (catorce tercinas, más el verso final del Canto XV y la rúbrica en rojo del Canto XVI, dispuesta en dos líneas, donde se lee: "Canto XVI.º d'inferno di Jacopo rusti|[cucci] di Firenze"). Aunque con la tinta bastante desvanecida, se distingue una inicial de canto filigranada G en azul y rojo, de módulo reducido, que ocupa dos líneas de altura. En el margen izquierdo se aprecia la letra guía g, trazada con lápiz de

¹⁷ Se reenvía para una descripción más exhaustiva de este fragmento al trabajo de Hamlin (2024).

¹⁸ Las partes superiores e inferiores del folio fueron cortadas de manera oblicua, por lo cual la altura mínima, del lado derecho, es de 295 mm, mientras que la altura máxima, del izquierdo, es de 300 mm.

plomo. En el intercolumnio del verso se observan dos *maniculae* dirigidas hacia la columna B: la primera señala la tercina de los vv. 118-120, y la segunda la de los vv. 124-126. En el margen inferior del verso se distinguen asimismo algunas pruebas de pluma.

Dijimos que, en el catálogo del Museo, el fragmento se databa a mediados del siglo xv; además, se describía su escritura como “de tipo carolino evolucionado” (*Catálogo*, 1947: 157). Ambas apreciaciones, sin embargo, son erróneas. En primer lugar, sus características codicológico-librarias, a saber, su talla media o medio-grande¹⁹, el soporte membranáceo y la disposición a dos columnas, inducen a situarlo después de la segunda mitad del siglo xiv²⁰. En cuanto a la escritura, se trata de una *littera textualis* simplificada con algunos rasgos cursivos, como la *a* de forma cursiva o las letras *s* y *f* que descienden de la línea de base, lo que permite datarla hacia el último cuarto del siglo xiv, y aducir una proveniencia florentina²¹.

En lo que respecta al estado de conservación, se observan laceraciones y daños producidos por la humedad en el recto (lado carne). En una época indeterminada, el folio fue reutilizado horizontalmente como cubierta de un volumen de menor tamaño –en octavo–, como lo demuestran las marcas de pliegue y los cortes que conforman cuatro solapas. El contacto con el exterior provocó el desgarramiento del recto y la pérdida parcial de la tinta, haciendo irremediabilmente ilegibles varios pasajes del texto.

¹⁹ Según Boschi Rotiroti (2004: 29), los códices de talla medio-grande son aquellos en los cuales su semiperímetro ($h+l$, *i. e.* altura+ancho) miden entre 49,1 y 67 cm.

²⁰ Galassi (2016: 98) precisa que los códices “oltre l’antica vulgata” (es decir, posteriores a 1355) son prevalentemente membranáceos, a dos columnas y de talla media (540-341 mm), escritos en bastarda de base cancelleresca o bien en *littera textualis*.

²¹ Agradecemos a Sandro Bertelli, que compartió sus apreciaciones sobre la letra de este folio. Valga aclarar que, según se probó en Hamlin (2024), este fragmento habría pertenecido al mismo códice que otro fragmento (Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana, Acquisti e doni 631), cuya letra Bertelli (2016: 47, 133) describió de esta misma manera.

En la parte central del recto, que según las líneas de pliegue correspondería al lomo de la encuadernación, puede leerse, en tinta negra y con una caligrafía relativamente moderna, la inscripción “*Quattro Comedie Recif]*”. La última palabra se encuentra truncada por una mancha de tinta y por un daño en la superficie del pergamino. Este título coincide con una edición en octavo de las *Quattro Comedie* de Pietro Aretino, impresa en Londres en 1588 por John Wolf²².

Además de este indicio textual, puede aducirse también un indicio material: las dimensiones de la superficie que corresponderían a las dos cubiertas coinciden –con una diferencia de apenas un milímetro– con las de los ejemplares conocidos de dicha edición²³. En cualquier caso, el impreso no forma parte de la colección del museo ni figura en el catálogo de los libros de Matías Errázuriz subastados tras su fallecimiento²⁴. De ello se desprende que el folio fue, con toda probabilidad, adquirido de manera aislada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARBESMANN, Rudolph, 1965. *Der Augustinereremitenorden und der Beginn der humanistischen Bewegung*, Augustinus-Verlag, Würzburg.

²² Como es sabido, las comedias de Aretino se imprimieron en Venecia individualmente. Algunos años después, sin embargo, John Wolf realizó en Londres una edición conjunta (Edit16, CNCE 2486; USTC, 510915 y 810446). Para la fortuna de Aretino en Inglaterra véase Giola (2014).

²³ Los pliegues rectangulares que corresponderían a las cubiertas del libro miden 152 × 100 mm. Como es sabido, las encuadernaciones se realizaban de manera artesanal y personalizada, por lo que podían presentar una cierta variabilidad en sus dimensiones. En este caso, se han identificado tres ejemplares actualmente en venta en librerías anticuarias cuya descripción incluye sus medidas: 145 × 85 mm. En línea: (https://www.maggs.com/quattro-comedie-cioandegrave-il-marescalco-la-cortegiana-la-talanta-lhipocrito-etc_227366.htm); 140 × 95 mm. En línea: (<https://www.edition-originale.com/en/literature/other/aretino-quattro-comedie-il-marescalco-la-1588-22762>); y 141 × 90 mm. En línea: (<https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/quattro-comedie-cio/autor/aretino/>). Fecha de consulta: 15 de junio de 2025. La variabilidad de estas medidas permite concluir que los ejemplares de esta edición del siglo XVI debieron de oscilar entre 140 × 85 mm y 145 × 95 mm.

²⁴ Cf. Bullrich (1942).

- , 1980 “The question of the authorship of the *Milleloquium Veritatis S. Augustini*”, *Analecta Augustiniana*, 43: 169-187.
- AUGUSTINUS, 1505-1506. *Prima [-undecima] pars librorum diui Aurelii Augustini*, Basel: Johann Amerbach, Johann Petri, Johann Froben.
- BERTELLI, Sandro, 2016. *La tradizione della “Commedia”. Dai manoscritti al testo. I codici trecenteschi (oltre l’antica vulgata) conservati a Firenze*, II, Firenze: Olschki.
- BOHDZIEWICZ, Olga Soledad; Marcela BORELLI 2021. “Fragmentos de manuscritos medievales y humanísticos en Argentina. Una aproximación a la problemática de su estudio”, *Medievalia*, 53. 1: 87-120.
- , (en prensa). “MNAD 1454”, en *Museo Nacional de Arte Decorativo, Catálogo Razonado*, Buenos Aires: Museo Nacional de Arte Decorativo.
- BOSCHI ROTIROTI, Marisa 2004. *Codicologia trecentesca della “Commedia”. Entro e oltre l’antica vulgata*, Roma: Viella, 2004.
- BULLRICH, Eduardo, 1942. *Catálogo de la Biblioteca de Matías Errázuriz, para la venta que ha de realizarse los días 10 y 11 de septiembre en Buenos Aires*, Buenos Aires: Guillermo Kraft.
- DÍAZ Y DÍAZ, Manuel, 1983. *Códices visigóticos en la monarquía leonesa*, León: Centro de Estudios e Investigación “San Isidoro”, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Archivo Histórico Diocesano.
- ELIZALDE, Martín de, 1998. “Los Monjes Silenses en México y la Argentina. Diario del P. Manuel Mahave”, *Coloquio. Revista de la Abadía de San Benito*, I. 2: 16-44.
- GALASSI, Agnese 2016. “I testimoni della ‘Commedia’ scoperti dopo la Bestandsaufnahme di Marcella Roddewig e un’indagine di codicologia trecentesca”, *L’Alighieri*, 48, 93-128.
- GIOLA, Marco, 2014. “Episodi della fortuna di Aretino nell’Inghilterra elisabettiana. Con una nota sull’edizione londinese delle ‘Quattro comedie’”:

- John Wolfe, 1588, en Danilo Capasso, *L'Italia altrove*, Raleigh: Aonia Edizioni, 97-124.
- HAMLIN, Cinthia, 2024. "Notizia di un frammento trecentesco della *Commedia* di Dante a Buenos Aires", *Storie e linguaggi. Rivista di studi umanistici*, 10. 2: 171-186.
- MARTÍN IGLESIAS, José Carlos, 2009. "Códices hagiográficos latinos de origen hispánico de los siglos IX-XIV. Con un apéndice sobre el siglo XV. Ensayo de inventario", *Analecta Bollandiana*, 127: 313-363.
- MATTHEI, Mauro, 1980. "Implantación del monacato benedictino cisterciense en el Cono Sur", *Cuadernos Monásticos*, 52: 21-128.
- MEDINA, José Toribio, 1964. *Los Errázuriz: notas biográficas y documentos para la historia de esta familia en Chile*, Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- MILLARES Carlo, Agustín, 1999. *Corpus de códices visigóticos*, t. 1: *Estudio*, Las Palmas de Gran Canaria: Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Asociado de Las Palmas de Gran Canaria, Gobierno de Canarias.
- MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO (Argentina), 1947. *Catálogo*, Buenos Aires: Museo Nacional de Arte Decorativo.
- PALOMBO, Guillermo, 1998. "La biblioteca de Matías Errázuriz", *Boletín del Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades*, 19: 31-40.
- , 2025. "La biblioteca de Matías Errázuriz", *Hilario. Artes. Letras. Oficios*, 52. En línea: <https://www.hilariosubastas.com/coleccionista/la-biblioteca-de-matias-errazuriz>. Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2025.
- PONTORIERO, Hugo, 2016. *Palacio Errázuriz Alvear, memorias de un proyecto*, Buenos Aires: Museo Nacional de Arte Decorativo.
- SAAK, Eric Leeland, 1999. "Milleloquium Sancti Augustini", en Allan D. Fitzgerald (ed.), *Augustine Through the Ages. An Encycloedia*, Grand Rapids, Cambridge: William B. Eerdmans.

- , 2002. *Highway to Heaven: The Augustinian Platform between Reform and Reformation, 1292-1524*, Leiden, Boston, Köln: Brill.
- , 2012. *Creating Augustine. Interpreting Augustine and Augustinianism in the Later Middle Ages*, Oxford: Oxford University Press.
- SANTOS, Diego; Ubierna, Pablo; Hernández, Alfonso, 2011. “Informe sobre MNAD 1453”, Buenos Aires. [Informe inédito incorporado al legajo correspondiente a la pieza del Museo de Arte Decorativo.]
- SERRANO, Luciano, 1907. *Fuentes para la historia de Castilla*, t. II: *Cartulario del Infantado de Covarrubias*, Valladolid: Cuesta.
- SIEBEN, Hermann Josef, 2014. “Das *Milleloquium veritatis* des Bartholomaeus von Urbino. Höhepunkt der Augustinus-Renaissance des 14. Jahrhunderts”, en *Augustinus Studien zu Werk und Wirkgeschichte*, Münster in Westfalen: Aschendorff, 324-350.
- SOCIÉTÉ DES BOLLANDISTES, 1900-1901. *Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis, Subsidia Hagiographica* 6, v. 2. (K - Z), Bruxelles: Société des Bollandistes.
- VIVANCOS GÓMEZ, Miguel, 2006. *Catálogo del Archivo del monasterio de Santo Domingo de Silos (= Studia Silensia, 29)*, Valladolid, Santo Domingo de Silos (Burgos): Junta de Castilla y León, Abadía de Silos.

Museo Nacional de Arte Decorativo

MNAD 1453 (recto)

Museo Nacional de Arte Decorativo
MNAD 1453 (verso)

Incipit XLV (2025), 189-211

Museo Nacional de Arte Decorativo
MNAD 1454 (recto)

Museo Nacional de Arte Decorativo
MNAD 1454 (verso)

Incipit XLV (2025), 189-211

Museo Nacional de Arte Decorativo
MNAD 1503 (recto)

Museo Nacional de Arte Decorativo
MNAD 1503 (verso)

Incipit XLV (2025), 189-211